

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

O‘ZBEK VA ARAB TILLARIDAGI FRAZELOGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY TAHLILI

Sunnatullayeva Malika Sirojiddin qizi

Sharq tillari fakulteti, filologiya va tillarni o‘qitish (arab) talabasi

+998943555211

malikasunnatullayeva587@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va arab tillaridagi frazeologik birliklarning semantik, strukturaviy va madaniy jihatlarini qiyosiy tahlil qilinadi. Har bir xalqning tili o‘zining tarixiy, diniy va madaniy tafakkurini ifoda etuvchi eng muhim vosita hisoblanadi. Shu jihatdan frazeologizmlar — xalq tafakkurining timsoli, madaniy kodlari va ma’naviy merosini o‘zida mujassam etgan lisoniy birliklardir. Tadqiqotda o‘zbek va arab tillaridagi o‘xshash va farqli iboralar tahlil qilinib, ularning semantik qatlamlari, madaniy manbalari va tarjima jarayonidagi muammolari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, idiom, madaniyat, semantika, qiyosiy tilshunoslik, tarjima ekvivalentligi, o‘zbek tili, arab tili.

Til millat ma’naviyati, ruhiyati va tarixiy xotirasining eng ishonchli saqlovchisi sifatida xalq hayotining barcha jabhalarida aks etadi. Har bir xalq o‘z tafakkurini, hissiyatini va dunyoqarashini tili orqali ifodalaydi. Shu ma’nodan frazeologizmlar xalq tafakkurining "o‘tkir oynasi" hisoblanadi.

Frazeologizmlar so‘zlarning oddiy qo‘shilmasi emas, balki ularning bevosita ma’nosidan tashqari, ko‘chma, obrazli ma’noga ega barqaror ifodalardir. Ular milliy qadriyatlar, urf-odatlar, diniy e’tiqod va tarixiy tajriba bilan bevosita bog‘liq.

O‘zbek va arab tillarida frazeologik birliklarni qiyosiy o‘rganish ikki maqsadni ko‘zlaydi:

1. Semantik jihatdan o‘xshash, ammo madaniy jihatdan farqli iboralarni tahlil qilish.
2. Tarjima jarayonida ma’noni to‘liq yetkazish uchun ekvivalentlik darajasini aniqlash.

1. Frazeologik birliklarning nazariy asoslari. Frazeologiya tushunchasi dastlab rus tilshunosligi maktabida (V.V. Vinogradov, A.V. Kunin) shakllangan bo‘lib, so‘ngra jahon tilshunosligida mustaqil yo‘nalish sifatida rivoj topdi. O‘zbek tilshunosligida bu soha Sh. Rahmatullaev, A. Abduazizov, M. Mirtojibev kabi olimlarning ilmiy izlanishlari orqali boyidi. Arab tilida esa frazeologik birliklar qadimdan “uslub balog‘a”, “isti’ora” va “kinoya” kabi uslublar doirasida tahlil qilingan (عبد القاهر الجرجاني, الطنطاوي, حجازي).

Frazeologik birlik — bu ma’nosi tarkibidagi so‘zlarning bevosita ma’nosidan farq qiluvchi, barqaror tuzilishga ega ifoda. Ularning tarkibida:

idiomatik iboralar (to‘liq ko‘chma ma’noli: “og‘zi qulog‘ida”),

maqollar (“Til qalbning tarjimoni”),

so‘z birikmalariga yaqin turgan barqaror ifodalar (“ko‘ngli tog‘dek”, “ko‘zi ochildi”) mavjud.

Arab tilida ham shunga o‘xshash tasnif mavjud:

“تعبيرات اصطلاحية” (idiomatik ifodalar),

“أمثال” (maqollar),

“تراكيب ثابتة” (barqaror birikmalar).

Bu jihatdan frazeologizmlar ikki tilda ham lisoniy-madaniy kod vazifasini bajaradi.

2. O‘zbek va arab tillarida frazeologizmlarning semantik xususiyatlari. Frazeologik birliklarning semantik asoslari xalqning dunyoqarashi, hayot tarzi va madaniy qadriyatlar bilan bevosita bog‘liqdir. O‘zbek frazeologizmlarida inson his-tuyg‘ulari, tabiat hodisalari va ijtimoiy hayot obrazlari asosiy o‘rinni egallaydi:

“Ko‘ngli tog‘dek” — bag‘rikeng, saxovatli.

“Tili zahar” — yomon so‘zlaydigan, zaharli gapiradigan.

“Ko‘zi ochildi” — tushundi, haqiqatni anglab yetdi.

Arab frazeologizmlarida esa diniy va cho‘l hayoti obrazlari ko‘proq uchraydi:

“يَطِيرُ فَرَحًا” — xursandligidan uchib ketmoqda.

“شامخ بأنفه” — kibrlanib yurmoq.

“واسع الصدر” — bag‘rikeng, sabrli.

“بيض الله وجهه” — yuzini oq qildi, obro‘sini saqladi.

Ko‘rinib turibdiki, har ikkala tilda insoniy his-tuyg‘ular (quvonch, g‘azab, faxr, minnatdorlik) frazeologizmlar orqali ifodalanadi. Farq shundaki, o‘zbek tilida maishiy va hissiy obrazlar, arab tilida esa diniy va ruhiy obrazlar ustunlik qiladi.

Masalan: O‘zbek tilida “Tilini tiyib yurmoq” ifodasi madaniy odob bilan bog‘liq;

Arab tilidagi “كتم السر” esa sirni saqlash orqali axloqiy fazilatni ifodalaydi.

3. Frazeologizmlarning tarjimada ifodalanishi. Frazeologik birliklarni tarjima qilishda uch asosiy yondashuv mavjud:

1. Ekvivalentli tarjima — ma‘nosi to‘liq mos bo‘lgan iboralar yordamida ifodalash:

“Og‘zi qulog‘ida” = “يَطِيرُ فَرَحًا”

“Qo‘li ochiq” = “سخي اليد”

2. Analogik tarjima — yaqin ma‘noli, lekin madaniy farqni saqlagan iboralar yordamida:

“Tilini tiyib yurmoq” ≈ “كف لسانه” (tilini tiygan)

3. Tavsifiy tarjima — iboraning ma‘nosini so‘zlar bilan tushuntirish:

“Ko‘ngli tog‘dek” → “Inson juda bag‘rikeng, saxovatli”.

Tarjima jarayonida eng katta muammo — madaniy ekvivalentlikni topishdir. Masalan, arab tilidagi “رفع الرأس” (boshini ko’tardi) ba’zan faxr, ba’zan mag’rurlik ma’nosida ishlatiladi; o‘zbek tilida esa bu holat kontekstga qarab “ko’krak kerdi” yoki “g‘ururlandi” sifatida ifodalanadi.

4. Frazologik birliklarning madaniy-lisoniy tahlili. Frazologizmlar xalqning mentalitetini ochib beruvchi kognitiv belgilar tizimidir. Ular xalqning tarixiy tajribasi, din, e’tiqod va qadriyatlariga asoslanadi.

Misol uchun: Arab tilida “نور على نور” (nur ustiga nur) Qur’on oyatidan olingan, chuqur diniy ma’no beradi;

O‘zbek tilida “Yorug‘ yuzli odam” iborasi ham ijobiy, samimiy shaxsni ifodalaydi, ammo diniy asosga ega emas. Demak, frazeologizmlar orqali har bir xalqning axloqiy ideallari, estetik qarashlari va ruhiy holati aks etadi. Shu bois, ularni faqat til nuqtai nazaridan emas, balki madaniyatshunoslik asosida o‘rganish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va arab tillaridagi frazeologik birliklar xalq tafakkurining, ma’naviy qadriyatlarining va tarixiy tajribasining lisoniy ifodasidir. Ularning qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki: Har ikki tilda ham hissiy holat, axloq, odob va e’tiqod frazeologizmlar orqali aks etadi;

O‘zbek tilida obrazlar asosan tabiat va kundalik hayotdan olingan bo‘lsa, arab tilida diniy va tarixiy manbalardan kelib chiqadi;

Tarjima jarayonida ekvivalentlikni saqlash uchun semantik va madaniy kontekstni to‘liq anglash zarur. Frazologizmlarni chuqur o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki tarjima nazariyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya va ta’lim sohalarida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abduazizov A.A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019. – 214 b.
2. Rahmatullaev Sh. O‘zbek frazeologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1978. – 256 b.
3. Vinogradov V.V. Osnovy russkoy frazeologii. – Moskva: Nauka, 1972. – 311 s.
4. Kulin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka. – Moskva: Vysshaya shkola, 1996. – 381 s.
5. الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. – بيروت: دار المعرفة، 2000. – ص 354.
6. الطنطاوي، محمد. علم الدلالة. – القاهرة: دار المعارف، 1998. – ص 227.
7. حجازي، محمد عبد الهادي. الأساليب العربية ومعانيها. – القاهرة: دار الفكر العربي، 2001. – ص 289.
8. عبد الرحمن، حسن. البلاغة العربية وفنونها. – القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2003. – ص 310.